

EKOLOGIYA SOHASIDAGI KONSTITUSIYAVIY BURCHLARIMIZ

Asilbekov Bobur

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Xaydarova Marjona Olim qizi,

Toshkent davlat transport universiteti

“Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida o‘qituvchi assistenti

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi butun dunyoda global muammo bo‘lib kelayotgan masala, ya’ni atrof tabiiy muhitni asrab-avaylash va ekologiyaga salbiy omillarning ta’sirini kamaytirish masalasi ilgari surilgan. Ushbu masala to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida alohida to‘xtalib o‘tilgan hamda O‘zbekiston Respublikasi hududida istiqomat qiluvchi har bir shaxsning burchi sifatida, atrof tabiiy muhitni asrab-avaylash va unga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish majburiyati konstitutsiya darajasida e’tirof etilgan. Bu borada jamiyatimizda mavjud normalarni amaliyotga tatbiq etilishi hamda xorijiy tajribalar o‘rganildi hamda ularni tahlil qilish orqali bir qancha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: konstitutsion burchlar, Yaponiya tajribasi, implementatiya.

Аннотация: В данной диссертации поднимается проблема сохранения природной среды и снижения воздействия негативных факторов на окружающую среду, что является глобальной проблемой во всем мире. Этот вопрос конкретно освещен в законодательстве Республики Узбекистан, а обязанность сохранять природную среду и бережно к ней признана на конституционном уровне обязанностью каждого человека, проживающего на территории Республики Узбекистан. В связи с этим изучены реализация действующих норм в нашем обществе и зарубежный опыт, на основе их анализа разработан ряд предложений и рекомендаций.

Ключевые слова: Конституционные обязанности, Японский опыт, имплементация.

OUR CONSTITUTIONAL DUTIES IN THE FIELD OF ECOLOGY

Annotation: This thesis raises the issue of preserving the natural environment and reducing the impact of negative factors on the environment, which is a global problem all over the world. This issue is specifically addressed in the legislation of the Republic of Uzbekistan, and the obligation to preserve the natural environment and treat it with care is recognized at the constitutional level as the duty of every person residing in the

territory of the Republic of Uzbekistan. In this regard, the implementation of existing norms in our society and foreign experience were studied, and a number of proposals and recommendations were developed through their analysis.

Keywords: Constitutional duties, Japanese experience, Implementation.

Bugungi kunda mamlakatimizda ko‘plab o‘zgarishlar va yangilanishlar hamda davlatimizning oliy maqsadi bo‘lmish, insonlarning huquq va erkinliklarini ta‘minlash yo‘lida islohotlar amalga oshirilmoqda va shu bilan birga jamiyatimizda qonun ustuvorligi va huquq ustuvorligini o‘rnatish maqsadida adolatli qonun va normalar ishlab chiqilmoqda. Xususan, bosh qomusimiz bo‘lmish Konstitutsiyamizda inson huquq va erkinliklari oliy qadriyat sifatida o‘z aksini topgan. Ushbu oliy qadriyatlar bo‘lmish inson huquq va erkinliklarini ta‘minlash maqsadida fuqarolarga bir qancha burch va majburiyatlar yuklatilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti **Shavkat Mirziyoyev** o‘zining **Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-sessiyasida so‘zlagan nutqida**, butun insoniyat duch kelayotgan eng dolzarb ekologik muammolarga alohida e‘tibor qaratdi. U o‘z nutqida **havo va suvning ifloslanishi, tuproq eroziyasi, cho‘llanish jarayonlari hamda qazilma yoqilg‘ilarning ortiqcha ishlatilishi** kabi omillarni tilga oldi. Prezidentimizning ta‘kidlashicha, ushbu salbiy omillar **global isish, tabiiy ofatlarning ko‘payishi va inson salomatligiga jiddiy xavf tug‘dirishiga** sabab bo‘lmoqda.

Mazkur muammolarga qarshi samarali kurashish maqsadida O‘zbekistonda bir qator muhim tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Jumladan, **“Yashil makon” (Green Space)** milliy loyihasi 2022-yildan boshlab yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, u ekologik muvozanatni tiklash hamda atrof-muhitni himoya qilishga qaratilgan loyihalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, mamlakatimizda **Mintaqaviy iqlim strategiyasi** ishlab chiqilgan bo‘lib, ushbu loyiha qo‘shni davlatlar bilan hamkorlikda amalga oshirilib kelinmoqda. Prezidentimiz Mirziyoyevning ta‘kidlashicha, O‘zbekiston xalqaro maydonda ham faol ekologik siyosat yuritmoqda — mamlakat **BMT doirasida iqlim bo‘yicha ikki muhim rezolyutsiya** tashabbusini ilgari surdi. Shu bilan birga, **“yashil energetika”** sohasidagi islohotlar iqtisodiy o‘sishning asosiy omiliga aylanmoqda. Davlat rahbari o‘z nutqining yakunida, jamoatchilik fikri va aholining takliflarini inobatga olgan holda, bu boradagi ishlarni yangi bosqichga ko‘tarish zarurligini bildirdi. Shu munosabat bilan, **2025-yilni “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili”** deb e‘lon qilish taklifi ilgari surildi. Mazkur taklif Bosh Assambleya ishtirokchilari tomonidan **bir ovozdan qo‘llab-quvvatlandi**. O‘zbekiston hukumati endilikda ushbu tashabbus doirasida **“yashil texnologiyalarni keng joriy etish, suv**

resurslarini tejash, yashil hududlar maydonini kengaytirish, Orolbo‘yi fojiasining oqibatlarini yumshatish, chiqindilarni qayta ishlash tizimini takomillashtirish va aholi salomatligini mustahkamlash” kabi ustuvor yo‘nalishlarni o‘z ichiga olgan **davlat dasturini** ishlab chiqadi¹²⁶.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 62-moddasida fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga majburligi hamda 68-moddasida barcha tabiiy resurslar umumilliy boylik ekanligi, ulardan oqilona foydalanish zarurligi va ular davlat muhofazasida ekanligi to‘g‘risidagi normalar alohida qayd etilgan. Ushbu belgilangan majburiyatimizni jamiyatning har bir a‘zosi to‘liq anglab yetishligi va unga barcha qat’iy rioya etishligi uchun, avvalo, bu burchni har bir katta-yu kichik yosh avlod to‘liq anglab yetishligi zarur. Bu muammoni o‘rganish va jamiyatdagi normalarning amaliyotga qo‘llanilishi va unga aholining qanchalik rioya qilinishini tahlil qilgan holatda, quyidagi Yaponiya tajribasini o‘z qonunchiligimizga va ta’lim tizimimizga implementatsiya qilish kerak deb hisoblaymiz.

Yaponiya davlati bugungi kunda dunyoda ekologik tarbiya va barqaror rivojlanish sohasida yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Mamlakatda ekologiyani asrash masalasi nafaqat siyosiy darajada, balki ta’lim tizimining eng muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Yaponiya hukumati tomonidan ishlab chiqilgan **“Education for Sustainable Development (ESD)”** dasturi barcha o‘quv bosqichlariga joriy etilgan bo‘lib, u o‘quvchilarda tabiatga mehr, ekologik madaniyat va ekologik mas’uliyatni shakllantirishni maqsad qiladi. Birinchi navbatda, **boshlang‘ich ta’lim** bosqichidan boshlab **“Life-Environmental Studies”** (Hayot va atrof-muhitni o‘rganish) fani o‘qitiladi. Ushbu fan orqali o‘quvchilar o‘z yashash muhitini kuzatish, tozalash, daraxt ekish, chiqindilarni ajratish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kabi amaliy mashg‘ulotlarda ishtirok etadilar. Bu darslar bolalarda ekologik madaniyatni erta yoshdan shakllantiradi. Shuningdek, **“Integrated Study Period”** deb nomlanuvchi maxsus o‘quv moduli mavjud bo‘lib, u turli fanlarni ekologik muammolar bilan bog‘laydi. O‘quvchilar suv resurslarini tejash, havoning ifloslanishini kamaytirish, qayta ishlash va energiya tejash kabi loyihalar ustida ishlaydi. Shu orqali ta’lim nazariy emas, balki amaliy yo‘nalishda olib boriladi. Yaponiya **ta’lim vazirligi (MEXT)** tomonidan o‘quv dasturlariga ekologik mazmundagi materiallar, darsliklar va qo‘llanmalar kiritilgan. Bu nafaqat bilim berish, balki yoshlarni ekologik muammolarga befarq bo‘lmaslik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi¹²⁷.

¹²⁶ <https://kun.uz/news/2024/11/20/2025-yil-atrof-muhitni-asrash-va-yashil-iqtisodiyot-yili-deb-elon-qilindi>

¹²⁷ <https://www.mext.go.jp/en/unesco/title04/detail04/sdetail04/1375695.htm>

Xulosa qilib aytganda, Yaponiya tajribasi shuni ko'rsatadiki, ekologik tarbiya jamiyat madaniyatining ajralmas qismi sifatida qaraladi. Mamlakat aholisi orasida "tabiatni asrash — bu millatni asrash" degan g'oya chuqur ildiz otgan. Ushbu tajribani O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llash, yosh avlodda ekologik ong va mas'uliyatni kuchaytirishda muhim o'rin tutadi. Aynan bunday ta'lim-tarbiya va madaniyatni Yaponiya tajribasidan mamlakatimizning maktabgacha va maktab ta'lim tizimiga tatbiq etsak, mubolag'a bo'lmaydi. Yaponiyaning ushbu tizimi bo'yicha aytadigan bo'lsak, bola 6-sinf gacha baho (5/4/3...) olmaydi va buning bir qancha foydali tomonlari mavjud. Yaponiya mamlakatining ta'lim muassalarida farrosh va qorovul ishlashmasligi ma'lum bo'ldi. Aksincha, ta'lim-tarbiya oluvchilarning o'zlari, jamoaviy bu ishlarni birgalashib qilishar ekan. Ular dastlabki sinflarda tabiatni asrash, o'zaro hurmat va tartib hamda jamoaviy ishlash kabi tushunchalar chuqur yosh avlodning ongiga singdirilib borilar ekan va bu ko'nikmalar ularning kelajakdagi hayotida foyda keltiradi. Jahonda Yaponiya davlati madaniyati va tartibliligi, xushmuomalaligi bilan ko'plab davlatlarda ajralib turar ekan. Ushbu tezis orqali muallif tomonidan beriladigan taklif shundan iboratki, Yaponiya maktabgacha va maktab ta'lim tizimini har tomonlama tahlil qilib va yurtimizning taraqqiyoti uchun eng zarur bilim va ko'nikmalarni hamda ta'lim metodlarini o'rganish va ta'lim tizimimizda qo'llash yaxshi samara beradi deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. X.T.Odilqoriyev, I.T.Tulteyev. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent.: O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar akademiyasi, 2011.
3. Environment School / Eco-School dasturi: OECD / MEXT hamkorligi hisobot: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2007/09/japan-s-eco-school-programme_g17a19ca/077786224650.pdf